

VACVISA: protótipo de aplicativo para controle e gerenciamento de vacinação.

Pedro Paulo Rodrigues Campisi
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-3210-8564

Eduarda de Paula Nogueira Soares
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0003-0728-1629

Gabriela Ferreira de Abreu
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0002-7621-5625

Ana Carolina Miziara Sabino de Oliveira
Borges
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0003-3996-8270

Izabella Maria Silva Ribeiro
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0006-7623-1405

Pedro Cunha Carneiro
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-0120-5273

Ana Cláudia Patrocínio
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-9376-7689

Resumo — O aplicativo VACVISA, um aplicativo de vacinação desenvolvido pelo Kodular. Permite aos usuários cadastrarem-se e inserir manualmente os dados do cartão de vacinação, com o objetivo de notificar sobre a proximidade da data de tomada de uma nova dose. Além disso, o aplicativo acompanha o histórico de vacinas, fornece informações sobre as próximas datas de vacinação, Unidades Básicas de Saúde (UBS) disponíveis e campanhas de vacinação ativas. Essa ferramenta tecnológica contribui para um controle eficiente e seguro da imunização, facilitando o acesso às informações relevantes para a saúde pública e pessoal.

Palavras-chaves — aplicativo de vacinação, VACVISA, imunização, saúde pública, tecnologia e saúde

Abstract — VACVISA is a vaccination application developed to facilitate the control and tracking of vaccine doses. It allows users to input their vaccination data and provides notifications for upcoming doses, along with information on vaccination history, healthcare facilities, and active vaccination campaigns. The app, developed using the Kodular platform, contributes to efficient immunization control and provides easy access to relevant public and personal health information. Overall, VACVISA is a promising tool for enhancing vaccine management and promoting vaccination adherence

Keywords — vaccination app, VACVISA, immunization, public health, technology and health

I. Introdução

A falta de informação e o mau gerenciamento das carteiras de vacinação são fatores que contribuem para a baixa adesão aos esquemas vacinais recomendados. Segundo um estudo realizado pela Pfizer, pelo menos 6 em cada 10 mães brasileiras relatam que já atrasaram a vacinação dos filhos ou deixaram de imunizá-los por motivos como falta de tempo, distância entre sua casa e o local da aplicação, perda da carteirinha ou dificuldades para lembrar das datas das doses

[1].

Para muitas doenças, como por exemplo a poliomielite, a única forma de prevenção é a vacina [2]. Contudo com a pandemia de Corona Virus a taxa de vacinação do público alvo atingiu índices abaixo de 70% [3].

Sabe-se que a eficácia da vacinação depende da adesão da população aos esquemas vacinais recomendados e do acompanhamento adequado das doses de vacinas. Nesse contexto, os aplicativos móveis surgem como ferramentas promissoras para facilitar o controle, acompanhamento e notificação das doses vacinais, contribuindo para a promoção da saúde e prevenção de doenças infecciosas. Diversos aplicativos de vacinação têm surgido no mercado, oferecendo recursos para o controle e acompanhamento das doses vacinais. Esses aplicativos buscam atender às necessidades da população, fornecendo informações atualizadas sobre vacinas disponíveis, cronogramas de vacinação, histórico de vacinas e notificações para a administração de doses [4–6].

Assim, o presente estudo tem como objetivo definir um protótipo de um aplicativo, de vacinação que permite aos usuários cadastrarem-se e inserir manualmente os dados do cartão de vacinação, com o objetivo de notificar sobre a proximidade da data de tomada de uma nova dose. Além disso, o aplicativo acompanha o histórico de vacinas, fornece informações sobre as próximas datas de vacinação, Unidades Básicas de Saúde (UBS) disponíveis e campanhas de vacinação ativas. Essa ferramenta tecnológica contribui para um controle eficiente e seguro da imunização, facilitando o acesso às informações relevantes para a saúde pública e pessoal [4], auxiliando assim nas estratégias de ações imunizantes no Brasil [7].

II. Metodologia

O protótipo foi desenvolvido na plataforma Kodular, que permite criar aplicativos para Android sem a necessidade de programar em código. O Kodular é uma ferramenta baseada na nuvem, que oferece uma interface gráfica para arrastar e soltar componentes visuais e lógicos, além de uma grande variedade de recursos e funcionalidades para personalizar e monetizar os aplicativos. [8]

Para o armazenamento e gerenciamento das informações do aplicativo VACVISA, foi utilizada a integração entre o Baserow e o Kodular. Essa integração permite que o aplicativo se comunique com o banco de dados do Baserow por meio da API REST, enviando e recebendo dados em formato JSON. Para facilitar essa comunicação, foi utilizada uma extensão do Kodular chamada Baserow Extension, que possui blocos específicos para realizar as operações básicas de um banco de dados, como criar, ler, atualizar e deletar dados [9].

III. Resultados e Discussões

Ao se cadastrar no aplicativo, o usuário é direcionado ao menu inicial, conforme representado na Fig. 1. Neste menu, o usuário se depara com possíveis campanhas de vacinação, caso existam, localizadas na parte superior da tela. Além disso, diversas opções estão disponíveis para seleção, como visualizar o perfil pessoal, o histórico de vacinações, próximas doses a serem tomadas, entre outras. A primeira ação recomendada ao usuário é inserir manualmente os dados do seu cartão de vacinação, incluindo as vacinas já administradas, datas e locais de administração. Todas essas informações são armazenadas de maneira segura e privada no banco de dados do aplicativo, como exemplificado na Fig. 4.

Fig. 1. Menu inicial do VACVISA

Fig. 2. Exemplo de um possível histórico de vacinação do VACVISA.

As informações relacionadas às próximas vacinas que devem ser tomadas, como pode ser visualizado na Fig. 3, são inseridas e atualizadas no banco de dados por um usuário responsável, geralmente um profissional de saúde das Unidades Básicas de Saúde (UBS). Essas informações incluem o nome da vacina, detalhes sobre a vacina, status (se está disponível ou em falta), período de incentivo (caso faça parte de uma campanha específica) e a próxima data de campanha.

Fig. 3. Exemplo de uma tela de próximas vacinas do VACVISA.

Com base nos dados do banco de dados, o aplicativo fornece informações relevantes aos usuários. Por exemplo, quando um usuário cadastra suas vacinas no aplicativo, o sistema compara essas informações com a tabela disponível na UBS. Se uma vacina necessária não estiver disponível ou estiver em falta, o aplicativo notifica o usuário sobre a situação e pode fornecer informações sobre a próxima data de campanha em que essa vacina estará disponível.

Além disso, o aplicativo disponibiliza informações sobre as UBS's, como localização, horário de funcionamento, endereço e telefone. Essas informações são obtidas a partir do banco de dados e apresentadas aos usuários para facilitar o acesso às UBS mais próximas e garantir que eles saibam quando e onde podem receber a vacina necessária, como exemplificado na Fig. 4.

Fig. 4. Exemplo de uma tela que mostre UBS's da região do VACVISA.

Por último, o aplicativo dispõe de uma página dedicada ao planejamento vacinal. Nessa seção, são listadas as vacinas recomendadas para indivíduos de diversas faixas etárias. O usuário tem a opção de adicionar vacinas manualmente, porém, para realizar essa ação, é de suma importância contar com o acompanhamento de um profissional de saúde. A visualização dessa tela está ilustrada na Fig. 5.

Fig. 5. Tela de planejamento vacinal do VACVISA.

Os aplicativos de vacinação são ferramentas promissoras para facilitar o controle e acompanhamento das doses vacinais, promover a adesão aos esquemas vacinais e fornecer informações relevantes sobre vacinas. O VACVISA confronta suas funcionalidades com soluções existentes, embasando-se em um referencial teórico sólido que sustenta a importância e os benefícios dessas ferramentas.

Comparado aos aplicativos descritos na literatura, o VACVISA apresenta recursos exclusivos, como notificações personalizadas, informações sobre UBS e campanhas de vacinação ativas, que contribuem para uma experiência completa e facilitam o acesso a informações relevantes para a saúde pública e pessoal. [10, 11]

Os benefícios dos aplicativos de vacinação, como a melhoria da adesão aos esquemas vacinais, redução de erros na administração de doses e aumento da conscientização sobre a importância da imunização, são amplamente respaldados pela literatura científica. O VACVISA, por sua vez, potencializa esses benefícios por meio de suas funcionalidades específicas, contribuindo para uma maior cobertura vacinal e prevenção de doenças infecciosas.

IV. Conclusão

Com base nos resultados apresentados no artigo, podemos concluir que o VACVISA é uma ferramenta tecnológica promissora para o controle e gerenciamento de vacinação. O aplicativo permite que os usuários cadastrem seus dados de vacinação e recebam notificações sobre a proximidade da data de tomada de uma nova dose, além de fornecer informações sobre as próximas datas de vacinação, UBS disponíveis e campanhas de vacinação ativas. O VACVISA contribui para um controle eficiente e seguro da imunização, facilitando o acesso às informações relevantes para a saúde pública e

pessoal.

References

- [1] L. Rocha, “Falta de tempo, desinformação e dificuldades de acesso são barreiras à vacinação de crianças, diz estudo.” Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/saude/falta-de-tempo-desinformacao-e-dificuldades-de-acesso-sao-barreiras-a-vacinacao-de-criancas-diz-estudo/>. Acesso: 16 de ago. 2023.
- [2] MINISTÉRIO DA SAÚDE, *Programa Nacional De Imunizações: 30 anos*. Brasília: MS, 2003.
- [3] Conselho Nacional de Saúde, “Vacina inativada da pólio completa 10 anos com baixa adesão no brasil.” Disponível em: <http://conselho.saude.gov.br/ultimas-noticias-cns/2581-vacina-inativada-da-poliocompleta-10-anos-com-baixa-adesao-no-brasil>. Acesso em: 8 nov. 2022., 2022.
- [4] A. C. M. Sabino de Oliveira Borges, I. M. S. Ribeiro, E. P. N. Soares, P. P. R. Campisi, and G. F. Abreu, “Telemedicina – vacvisa,” in *Anais do Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica*, pp. 1–6, 2023.
- [5] F. E. Andre, R. Booy, H. L. Bock, and et al., “Vaccination greatly reduces disease, disability, death and inequity worldwide,” *Bulletin of the World Health Organization*, vol. 86, no. 2, pp. 140–146, 2008.
- [6] J. L. F. Antunes, “Vacinação: um ato de prevenção e responsabilidade social,” *Ciência & Saúde Coletiva*, vol. 22, no. 4, pp. 1015–1016, 2017.
- [7] M. Z. BRASIL, E. V. LOURENÇÃO, and S. M. BUENO, “Aumento de casos de poliomielite devido À queda nas taxas de vacinaÇÃo,” *Revista Corpus Hippocraticum*, vol. 2, no. 1, 2022.
- [8] “Kodular. home.” Disponível em: <https://www.kodular.io/>>. Acesso em: 16 ago. 2023.
- [9] “Baserow. open source no-code database and airtable alternative.” Disponível em: <https://baserow.io/>>. Acesso em: 16 ago. 2023.
- [10] M. A. S. Oliveira and M. Rodrigues da Costa, “Aplicativo móvel de referência sobre vacinação no brasil,” *Revista de Informática Aplicada*, vol. 8, no. 1, pp. 1–10, 2012.
- [11] K. Owada, Y. Nakamura, and M. Ogasawara, “Desenvolvimento de um aplicativo móvel de carteirinha digital de vacinação,” *Revista de Enfermagem*, vol. 76, no. 1, pp. 1–8, 2022.